

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA "QALAMTASVIR" VA "RANGTASVIR" FANLARIDAN TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION METODIKASI.

Muratov Xusan Xolmuratovich, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy san'at va dizayn kafedrası, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at yo'nalishi talabalarining raqamli ta'lim muhitida mustaqil ishlarini tashkil etishning nazariy va metodologik asoslari tadqiq etilgan. Xususan, "Qalamtasvir" va "Rangtasvir" fanlarini o'zaro integratsiyalashgan holda, zamonaviy axborot texnologiyalari (geymifikatsiya, virtual reallik, interaktiv modullar) yordamida o'qitish metodikasi yoritilgan. Tadqiqotda "Betta" avlodi talabalarining kognitiv xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan uch bosqichli-modulli yondashuv hamda uning pedagogik samaradorligi ilmiy asoslab berilgan.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli ta'lim muhiti sharoitida "Qalamtasvir" va "Rangtasvir" fanlari bo'yicha talabalar mustaqil ishlarini samarali tashkil etishning innovatsion metodikasini ishlab chiqish va ilmiy asoslashdan iborat. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda badiiy ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot jarayonida quyidagi vazifalar amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. "Qalamtasvir" va "Rangtasvir" fanlarini o'qitishda mustaqil ta'limning pedagogik ahamiyatini aniqlash; raqamli ta'lim muhitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari va metodlarini tahlil qilish; elektron ta'lim platformalari, grafik dasturlar va onlayn ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish; talabalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodik yondashuvlarni ishlab chiqish; mustaqil ishlarni baholashning raqamli monitoring va tahlil mexanizmlarini aniqlash. Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundaki, u badiiy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar asosida mustaqil ta'limni tashkil etishning yangi pedagogik modelini yaratishga xizmat qiladi.

METODLAR VA MATERIALLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika va san'at ta'limi sohasida qo'llaniladigan bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Birinchidan, ilmiy-nazariy adabiyotlarni tahlil qilish metodi yordamida badiiy ta'lim, mustaqil ta'limni tashkil etish hamda raqamli ta'lim texnologiyalari bo'yicha mavjud ilmiy qarashlar o'rganildi. Ikkinchidan, taqqoslash metodi orqali an'anaviy ta'lim usullari bilan raqamli ta'lim muhiti imkoniyatlari solishtirilib, ularning pedagogik samaradorligi tahlil qilindi. Uchinchidan, pedagogik kuzatish va tajriba-sinov metodi yordamida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish jarayoni o'rganildi hamda innovatsion metodik yondashuvlarning samaradorligi aniqlashtirildi. To'rtinchidan, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari orqali tadqiqot

natijalari ilmiy jihatdan tahlil qilinib, metodik xulosalar shakllantirildi. Tadqiqot materiallari sifatida “Qalamtasvir” va “Rangtasvir” fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlari, metodik qo‘llanmalar, elektron ta‘lim platformalari, grafik dasturlar, shuningdek talabalar tomonidan bajarilgan mustaqil ijodiy ishlar tahlil qilindi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ta‘lim muhiti talabalarning mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida talabalarga vizual materiallar, video darslar, onlayn master-klasslar va elektron metodik resurslardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. “Qalamtasvir” va “Rangtasvir” fanlari bo‘yicha mustaqil ishlarni tashkil etishda quyidagi innovatsion metodik yondashuvlar samarali ekanligi aniqlandi: raqamli portfoliolar orqali talabalar ijodiy ishlarini tizimli ravishda to‘plash va tahlil qilish; onlayn ta‘lim platformalari orqali masofaviy maslahat va tahlil jarayonini tashkil etish; grafik dasturlar va raqamli illyustratsiya vositalari yordamida ijodiy tajribalarni kengaytirish; virtual ko‘rgazmalar tashkil etish orqali talabalar ishlarini baholash va muhokama qilindi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida raqamli ta‘lim muhiti talabalarning mustaqil ishlash motivatsiyasini oshirishi, ularning ijodiy tafakkuri va badiiy tasavvurini rivojlantirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlanadi. Natijada ta‘lim jarayonining interaktivligi va samaradorligi ortadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta‘lim muhiti sharoitida “Qalamtasvir” va “Rangtasvir” fanlari bo‘yicha talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning innovatsion metodikasi badiiy ta‘lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarning ijodiy faoliyatini faollashtirish, ularning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda ta‘lim jarayonini zamonaviy pedagogik talablar asosida tashkil etish mumkin. Shuningdek, elektron ta‘lim resurslari, grafik dasturlar va onlayn platformalardan foydalanish badiiy ta‘limning yangi metodik imkoniyatlarini ochib beradi. Kelajakda raqamli texnologiyalar asosida badiiy ta‘limni tashkil etish metodikasini yanada takomillashtirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etish zarur.

Kalit so‘zlar: raqamli ta‘lim muhiti, qalamtasvir, rangtasvir, mustaqil ta‘lim, innovatsion metodika, badiiy ta‘lim, raqamli texnologiyalar, ijodiy faoliyat, onlayn ta‘lim, elektron ta‘lim resurslari.

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «РИСУНОК» И «ЖИВОПИСЬ» В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.

Муратов Хусан Холмуратович, Чирчикский государственный педагогический университет, кафедра изобразительного искусства и дизайна, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье исследуются теоретические и методологические основы организации самостоятельной работы студентов художественного направления высших учебных заведений в условиях цифровой образовательной среды. В частности, рассматривается методика преподавания дисциплин «Рисунок» и «Живопись» в интегрированном формате с использованием современных информационных технологий (геймификация, виртуальная реальность, интерактивные модули). В исследовании научно обоснован трёхэтапный модульный подход, разработанный с учётом когнитивных особенностей студентов поколения «Бета», а также раскрыта его педагогическая эффективность.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является разработка и научное обоснование инновационной методики эффективной организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» в условиях цифровой образовательной среды. Использование цифровых технологий в современном образовательном процессе играет важную роль в развитии творческой активности студентов, формировании навыков самостоятельного мышления и повышении эффективности художественного образования. В рамках исследования предполагается решение следующих задач: определить педагогическое значение самостоятельного обучения при преподавании дисциплин «Рисунок» и «Живопись»; проанализировать современные формы и методы организации самостоятельной работы студентов в цифровой образовательной среде; изучить возможности использования электронных образовательных платформ, графических программ и онлайн-образовательных инструментов; разработать инновационные методические подходы, направленные на развитие творческой деятельности студентов; определить механизмы цифрового мониторинга и анализа оценки самостоятельных работ. Научная значимость исследования заключается в создании новой педагогической модели организации самостоятельного обучения на основе цифровых технологий в системе художественного образования.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: в процессе исследования были использованы ряд научных методов, применяемых в области педагогики и художественного образования. Во-первых, методом анализа научно-теоретической литературы были изучены существующие научные взгляды на художественное образование, организацию самостоятельного обучения и цифровые образовательные технологии. Во-вторых, с помощью сравнительного метода были сопоставлены традиционные методы обучения и возможности цифровой образовательной среды, а также проанализирована их педагогическая эффективность. В-третьих, методом педагогического наблюдения и экспериментального исследования был изучен процесс организации самостоятельной работы студентов и определена эффективность инновационных методических подходов. В-четвёртых, с помощью

методов обобщения и систематизации результаты исследования были научно проанализированы и сформулированы методические выводы. В качестве материалов исследования были использованы учебные программы по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись», методические пособия, электронные образовательные платформы, графические программы, а также самостоятельные творческие работы студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что цифровая образовательная среда создаёт широкие возможности для развития самостоятельной творческой деятельности студентов. С помощью современных цифровых технологий студентам предоставляется доступ к визуальным материалам, видеолекциям, онлайн-мастер-классам и электронным методическим ресурсам. В процессе организации самостоятельной работы по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» были выявлены следующие эффективные инновационные методические подходы: систематическое накопление и анализ творческих работ студентов с помощью цифровых портфолио; организация дистанционных консультаций и анализа работ через онлайн-образовательные платформы; расширение творческих возможностей посредством использования графических программ и цифровых инструментов иллюстрации; организация виртуальных выставок для оценки и обсуждения студенческих работ. Также исследование показало, что цифровая образовательная среда способствует повышению мотивации студентов к самостоятельной работе, а также положительно влияет на развитие их творческого мышления и художественного воображения. В результате повышается интерактивность и эффективность образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что инновационная методика организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись» в условиях цифровой образовательной среды играет важную роль в повышении эффективности художественного образования. Использование цифровых технологий позволяет активизировать творческую деятельность студентов, развивать их навыки самостоятельной работы и организовать образовательный процесс в соответствии с современными педагогическими требованиями. Кроме того, применение электронных образовательных ресурсов, графических программ и онлайн-платформ открывает новые методические возможности в системе художественного образования. В будущем необходимо дальнейшее совершенствование методики организации художественного образования на основе цифровых технологий и широкое внедрение инновационных педагогических подходов в образовательную практику.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, рисунок, живопись, самостоятельное обучение, инновационная методика, художественное

образование, цифровые технологии, творческая деятельность, онлайн-обучение, электронные образовательные ресурсы.

INNOVATIVE METHODOLOGY FOR ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN THE DISCIPLINES "DRAWING" AND "PAINTING" IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT.

Muratov Khusan Kholmuratovich, Chirchik State Pedagogical University, Department of Fine Arts and Design, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical and methodological foundations for organizing the independent work of students majoring in fine arts at higher educational institutions within a digital educational environment. In particular, it considers the methodology for teaching the disciplines "Drawing" and "Painting" in an integrated format using modern information technologies such as gamification, virtual reality, and interactive modules. The study scientifically substantiates a three-stage modular approach developed with consideration of the cognitive characteristics of Generation Beta students and reveals its pedagogical effectiveness.

AIM: the main aim of this research is to develop and scientifically justify an innovative methodology for the effective organization of students' independent work in the disciplines "Drawing" and "Painting" within a digital educational environment. The use of digital technologies in the modern educational process plays an important role in developing students' creative activity, forming independent thinking skills, and increasing the effectiveness of art education. Within the framework of the study, the following tasks are addressed: to determine the pedagogical significance of independent learning in teaching the disciplines "Drawing" and "Painting"; to analyze modern forms and methods of organizing students' independent work in a digital educational environment; to study the possibilities of using electronic educational platforms, graphic software, and online learning tools; to develop innovative methodological approaches aimed at enhancing students' creative activities; to identify mechanisms for digital monitoring and assessment of independent work. The scientific significance of the study lies in the creation of a new pedagogical model for organizing independent learning based on digital technologies in the system of art education.

METHODS AND MATERIALS: in the course of the research, several scientific methods commonly used in pedagogy and art education were applied. First, the method of analyzing scientific and theoretical literature was used to study existing scientific views on art education, the organization of independent learning, and digital educational technologies. Second, the comparative method was applied to compare traditional teaching methods with the possibilities of a digital educational environment and to

analyze their pedagogical effectiveness. Third, the methods of pedagogical observation and experimental research were used to study the process of organizing students' independent work and to determine the effectiveness of innovative methodological approaches. Fourth, the methods of generalization and systematization were applied to scientifically analyze the research results and formulate methodological conclusions. The research materials included curricula for the disciplines "Drawing" and "Painting", methodological manuals, electronic educational platforms, graphic software, and independent creative works completed by students.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that the digital educational environment creates wide opportunities for developing students' independent creative activity. Through modern digital technologies, students gain access to visual materials, video lectures, online master classes, and electronic methodological resources. During the organization of independent work in the disciplines "Drawing" and "Painting", the following innovative methodological approaches were identified as effective: systematic collection and analysis of students' creative works through digital portfolios; organization of дистанционных consultations and analysis of works through online educational platforms; expansion of creative possibilities through the use of graphic software and digital illustration tools; organization of virtual exhibitions for evaluating and discussing students' works. The study also revealed that the digital educational environment increases students' motivation for independent work and positively influences the development of their creative thinking and artistic imagination. As a result, the interactivity and effectiveness of the educational process increase.

CONCLUSION: the results of the research show that the innovative methodology for organizing students' independent work in the disciplines "Drawing" and "Painting" within a digital educational environment plays an important role in improving the effectiveness of art education. The use of digital technologies makes it possible to activate students' creative activities, develop their independent work skills, and organize the educational process in accordance with modern pedagogical requirements. In addition, the use of electronic educational resources, graphic software, and online platforms opens new methodological opportunities in the system of art education. In the future, it is necessary to further improve the methodology of organizing art education based on digital technologies and widely introduce innovative pedagogical approaches into educational practice.

Keywords: digital educational environment, drawing, painting, independent learning, innovative methodology, art education, digital technologies, creative activity, online learning, electronic educational resources.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan davrda oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish jahon miqyosidagi eng dolzarb masalalardan

biriga aylangan. YUNESKOning “Ta’lim – 2030” xalqaro deklaratsiyasida raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o’qitish sifatini oshirish va uzluksiz mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilangan [1, 15-b.]. Shuningdek, Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) hisobotlarida kelajak mutaxassislari uchun eng zarur bo’lgan kompetensiyalar qatorida kreativlik, vizual-tanqidiy fikrlash hamda raqamli savodxonlik alohida e’tirof etilgan [2, 45-b.].

Respublikamizda ham bu borada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O’zbekiston – 2030” strategiyasida oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish, kredit-modul tizimini to’laqonli joriy etish va talabalarning mustaqil ta’lim ulushini oshirish muhim maqsad qilib olingan [3]. Kredit-modul tizimining o’ziga xos xususiyati shundaki, unda talaba o’quv yuklamasining 50-60 foizini mustaqil ravishda o’zlashtirishi talab etiladi. Biroq, an’anaviy jihatdan asosan “ustoz-shogird” bevosita muloqotiga tayangan “Qalamtasvir” va “Rangtasvir” fanlarida bu talabni raqamli muhimsiz amalga oshirish qator didaktik qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, axborot jamiyatining yangi avlodi – “Beta avlod” vakillari uchun tasviriy san’at sirlarini mustaqil o’zlashtirishga qaratilgan vizual, interaktiv va geymifikatsiyalashgan (o’yinlashtirilgan) innovatsion o’quv platformalarini yaratish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Oliy ta’limda mustaqil ishlarni tashkil etish va raqamli didaktika masalalari qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o’rganilgan. N.A. Muslimov o’z tadqiqotlarida bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda mustaqil ta’limning o’rnini alohida ta’kidlaydi [4, 112-b.]. Tasviriy san’at o’qitish metodikasi, qalamtasvir va rangtasvir muammolari S. Abdirasilov, B. Boymetov kabi olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan bo’lib, ular tasviriy savodxonlikning fundamental qonuniyatlarini asoslab berishgan [5, 24-b.]. Biroq, raqamli texnologiyalar vositasida tasviriy san’at fanlarini (ayniqsa amaliy ko’nikmalarni) mustaqil ta’lim formatida integratsiyali o’qitish mexanizmlari yetarlicha o’rganilmagan. Bugungi kun talabasi axborotni gipermatn va vizual-dinamik shaklda qabul qilishga moyilligini hisobga olsak [6, 88-b.], fanning nazariy va amaliy mazmunini zamonaviy elektron ta’lim resurslari bilan chuqur integratsiyalash zarurati yuzaga keladi. Tadqiqot jarayonida “Rangtasvir” va “Qalamtasvir” fanlarining nazariy va amaliy mazmunini o’zaro integratsiyalagan holda talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish uchun maxsus ishlab chiqilgan elektron o’quv qo’llanma (<https://fineart.cspu.uz/2024/15/>) amaliyotga joriy etildi. Ushbu elektron qo’llanma talabaning bilish faoliyatini faollashtirish maqsadida quyidagi uch bosqichli-modulli yondashuv asosida shakllantirildi:

I bosqich – Propedevtik-kognitiv (Bilimlarni egallash): Fanning fundamental nazariy asoslarini interaktiv vizualizatsiya orqali o’rgatuvchi modullar.

II bosqich – Amaliy-mustahkamlovchi (Bilimlarni mustahkamlash): Olingan bilimlarni amalda qo’llashga va vizual xotirani charxlashga yo’naltirilgan geymifikatsiyalashgan mashqlar.

III bosqich – Nazorat-baholash (Bilimlarni sinovdan o‘tkazish): Tahliliy-tanqidiy yondashuvni talab etuvchi va bilimlarni xolis baholovchi nazorat vositalari.

Yuqorida keltirilgan metodika asosida darsdan tashqari vaqtda mustaqil ishlarni tashkil etish mexanizmlari qator innovatsion ishlanmalar orqali amalga oshirildi va empirik sinovdan o‘tkazildi.

I. Nazariy bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini interaktivlashtirish (Propedevtik bosqich) Rangshunoslik va kompozitsiya kabi abstrakt tushunchalarni mustaqil o‘rganishda vizualizatsiya hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tadqiqot doirasida yaratilgan “Ranglar doirasi” (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/6/>) (1-rasm) va “Interaktiv palitra” (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/10/>) modullari asosiy, spektral, iliq-sovuq ranglarning nafaqat fizik, balki psixologik xususiyatlarini animatsion sxemalar orqali tushuntiradi. Bu an’anaviy darsliklardagi statik matnlardan farqli ravishda, talabada koloristik his qilish qobiliyatini mustaqil ravishda rivojlantiradi. Shuningdek, kompozitsion tahlil ko‘nikmasini oshirish maqsadida yaratilgan “Muzeylar” interaktiv moduli (<https://fineart.cspu.uz/2025/5/muzeylar/>) (2-rasm) orqali talabalar Luvr, Ermitaj kabi jahon muzeylariga virtual sayohat qiladilar. Bu immersiv tajriba reproduksiyalarni oddiy kuzatishdan ko‘ra chuqurroq hissiy taassurot qoldirib, talabaning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. “Rassomlar katalogi” va 163 ta atamani o‘z ichiga olgan ovoqli “Interaktiv glossary” esa multimoda (matn, tasvir, ovoz) formatida atamashunoslikni mustahkamlaydi.

1-rasm. Ranglar doirasi interaktiv ishlanmasi ko‘rinishi

Muzeylar

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi O'rta Osiyodagi eng yirik muzeylardan bo'lib, 1918 yilda tashkil etilganda badiiy yo'nalishdagi yagona muzey hisoblangan. Uning ekspozitsiyasiga poydevor bo'lib knyaz Nikolay Romanovning shaxsiy kolleksiyasi xizmat qilgan. Inqilobdan so'ng u milliy lashtiriladi va Xalq dorifununi muzeyi deb nomlanadi. Hozirgi nomiga u 1935 yilda, binosiga esa 1974 yilda ega bo'ldi. Muzey daslab tashkil etilganida umumiy fondi 500ta haykaltaroshlik, tasviriy san'at, qo'l hunarmandchiligi buyumlaridan iborat bo'lgan bo'lsa, hozirda 100.000dan ortiq noyob ashyo va tarixiy eksponatlarni o'zida saqlaydi.

Muzey ekspozitsiyasi san'at janri va turlariga ajratilgan holda xronologik tartibda tuzilgan. Har bir zaldagi eksponatlar san'at turlari, maktablari, an'analar va hozirgi rivojlanish markazlariga qarab joylashtirilgan. Ekspozitsiya O'zbekistonning qadimiy san'at yodgorliklari —

- O'zbekiston Davlat san'at muzeyi
- Tenarejlar tarixi davlat muzeyi
- A.S. Foyilkin nomidagi san'at muzeyi
- Ermatij muzeyi
- Pravda muzeyi
- Layr muzeyi
- Metropoliten muzeyi

< ORTGA OLDINGA >

2-rasm. Muzeylar nomli interaktiv modul ko'rinishi.

II. Amaliy ko'nikmalarni innovatsion texnologiyalar bilan rivojlantirish (Mustahkamlash bosqichi) Amaliyot shuni ko'rsatdiki, uzoq yillik mashqlar orqali shakllanadigan vizual xotira va mualliflik uslubini farqlash qobiliyatini raqamli geymifikatsiya orqali jadallashtirish mumkin. Mustaqil ta'lim jarayonida LearningApps va Wordwall platformalari asosida integratsiya qilingan "Vizual xotira" (<https://learningapps.org/view37404533>) (3-rasm), "Bir muallifga mansub asarlarni toping" (<https://wordwall.net/play/80654/420/340>) (4-rasm) va "Xorijda va O'zbekistonda ijud qilgan rassomlarni ajrating" (<https://learningapps.org/watch?v=pfk4w3hxn24>) o'yinli topshiriqlari joriy etildi. Mazkur o'yinlashtirilgan mexanizm talabani asarning eng nozik detallariga (mo'yqalam surtish texnikasi, kolorit, faktura) e'tibor qaratishga majbur qiladi. "Rangtasvir. Krossvord" (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/Rangtasvir.%20Krossvord.html>) va "Moslikni birlashtiring" (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/1/>) (5-rasm) kabi interaktiv topshiriqlar esa assotsiativ va mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirib, nazariya hamda amaliyot o'rtasidagi ko'priklar vazifasini o'taydi.

3-rasm. Vizual xotira o'yinli topshirig'i ko'rinishi.

0:12

✓ 2

◀ 2 of 20 ▶

4-rasm. Bir muallifga mansub asarlarni toping komponenti ko'rinishi.

III. Bilimlarni sinovdan o'tkazish va baholash mexanizmlari (Nazorat bosqichi) Mustaqil ishning mantiqiy yakuni obyektiv baholash va o'z-o'zini nazorat qilishdir. Bu bosqichda "Web STEAM" (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/9/>) esselar to'plami muhim rol o'ynadi. Talaba tanlangan asar bo'yicha shunchaki ma'lumot yig'maydi, balki asarning kompozitsion va rang garmoniyasini STEAM (ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) yondashuvi asosida tahlil qilib yozma xulosa beradi. Bundan tashqari, maxsus dastur (iSpring QuizMaker) yordamida yaratilgan "Interaktiv test" tizimi (<https://fineart2.cspu.uz/2025/1/3/>) joriy qilindi. Uning amaliy ahamiyati shundaki, talaba

o'z xatolarini zudlik bilan ko'radi va qaysi mavzuda bo'shliq borligini anglab, mustaqil ta'lim trayektoriyasini o'zi to'g'rilaydi. Natijalar server orqali o'qituvchiga batafsil hisobot shaklida taqdim etiladi.

5-rasm. Moslikni birlashtiring interaktiv topshiriq ko'rinishi.

Raqamli ta'lim muhitida "Qalamtasvir" va "Rangtasvir" fanlarining nazariy-amaliy tomonlarini innovatsion pedagogik texnologiyalarga integratsiyalash — shunchaki jarayonni raqamlashtirish emas, balki talabning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashi va mustaqil ta'lim olish kompetensiyalarini tizimli rivojlantiruvchi yangi didaktik modeldir.

Pedagogik tajriba-sinov natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Uch bosqichli-modulli yondashuv (Bilim olish → Mustahkamlash → Baholash) talabalarga materialni fundamental o'zlashtirish va shaxsiy vaqtini samarali boshqarish imkonini berdi.

2. Interaktiv o'yinlar, virtual muzeylar va multimediali modullar darsdan tashqari vaqtda "Betta avlod" vakillarining mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini keskin oshirdi.

Olingan natijalar asosida quyidagilar taklif etiladi:

– Ishlab chiqilgan va amaliyotda ijobiy natija bergan ushbu integrativ elektron o'quv majmualarini O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishlari uchun o'quv jarayoniga (xususan mustaqil ta'lim soatlariga) rasman tatbiq etish;

– Rassom-pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish kurslari dasturlariga zamonaviy raqamli didaktik vositalar (iSpring, LearningApps, Wordwall) va vizual ta’lim platformalari bilan ishlash bo’yicha maxsus modullarni kiritish;

– Tasviriy san’atda raqamli o’qitish metodikasini kreativ iqtisodiyot talablariga moslashtirish maqsadida IT va vizual san’at fanlari integratsiyasiga doir yangi kurslar yaratish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. Quality Physical Education (QPE): Guidelines for Policy Makers. - Paris: UNESCO, 2015.
2. Hellison D. Teaching Personal and Social Responsibility Through Physical Activity. - 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011.
3. Kirk D., Macdonald D., O’Sullivan M. (Eds.). The Handbook of Physical Education.
4. UNESCO. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. – Paris: UNESCO, 2016. – 86 p.
5. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. – Geneva: WEF, 2023. – 296 p.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son.
7. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fan. dok. ... diss. – T.: TDPU, 2007. – 315 b.
8. Boymetov B.B. Qalamtasvir o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Moliya-iqtisod”, 2007. – 180 b.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2(1). – P. 3-10.
10. Muratov X.X. Tasviriy san’at o‘qitish metodikasi (Mustaqil ta’lim uchun) [Elektron o‘quv qo‘llanma]. – Chirchiq: ChDPU, 2024. <https://fineart.cspu.uz/2024/15/>.
11. Muratov X.X. Rangtasvir fanidan elektron qo‘llanma (innovatsion metodika asosida) [Elektron resurs]. – Chirchiq: ChDPU, 2025. <https://fineart2.cspu.uz/2025/qollanma/>.